

RAPCA: LA RED DE ÁREAS PASTO-CORTAFUEGOS DE ANDALUCÍA

Gestión silvopastoril de cortafuegos

1. Ganado caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada. 2. Cortafuegos de la RAPCA, caprino de leche en Iznalloz, Granada 3. Rebaño caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 4. Ganado ovino y caprino en una zona de cortafuegos de la RAPCA, Lanjarón, Granada

QUE Y POR QUÉ

La Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA) es una iniciativa desarrollada por la Junta de Andalucía que combina la gestión sostenible de los montes con estrategias de prevención de incendios forestales. La RAPCA está formada por una red de ganaderos que contribuyen con sus rebaños a la prevención de incendios forestales mediante el pastoreo controlado de las zonas de cortafuegos, provocando discontinuidad en las masas forestales que impiden la propagación del fuego.

Tiene como objetivo principal mantener y gestionar las áreas cortafuegos mediante el uso planificado del pastoreo, integrando la actividad ganadera como herramienta eficaz para la conservación del paisaje y la prevención de incendios. Esta red se extiende por Andalucía y se desarrolla en montes de titularidad pública. Actualmente cuenta con aproximadamente 14.000 hectáreas, integrando a cientos de explotaciones ganaderas.

Palabras clave: Cortafuegos, Andalucía, Ganado, pastos, incendios, prevención, silvopastoril

CÓMO

Los pastores y ganaderos son actores clave en este modelo, encargados de dirigir a los animales en la gestión del monte. Por esta actividad, son remunerados en función de la superficie que gestionan, el tipo de vegetación, la pendiente, la distancia al aprisco y el grado de consumo de biomasa.

Un buen mantenimiento del cortafuegos supone mantener la vegetación controlada antes de la llegada del verano. El aprovechamiento en primavera debe intensificarse, si bien los cortafuegos son gestionados durante todo el año, es en esta época cuando se incrementa su pastoreo.

Para conseguir que los animales apuren el substrato leñoso se ponen en práctica diversas estrategias, como incorporar suplementos en pesebre con poca fibra, o llevar a los animales a pastar a zonas próximas al cortafuegos donde el pasto esté menos lignificado. El uso de collares GPS, también es una práctica frecuente, que garantiza que se está haciendo la gestión sobre las áreas de interés.

Otra de las claves está relacionada con las especies ganaderas utilizadas. Estas varían según el tipo de vegetación y las características del terreno. En los casos de estudio, se dispone de un rebaño mixto ovino-caprino y otro rebaño de caprino de leche, cuya actuación es altamente eficiente sobre el matorral y monte bajo.

Mira videos y accede a material extra en:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Las ventajas del mantenimiento de los cortafuegos a través de su gestión con ganadería son numerosas, y permiten a esta red alcanzar los objetivos de prevención de incendios en zonas de alta fragilidad ambiental, impidiendo la pérdida de hábitats, manteniendo el equilibrio ecológico de los sistemas y su biodiversidad y evitando la pérdida y degradación de los suelos. La RAPCA abarca todas las provincias andaluzas y se integra en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de Andalucía.

Las áreas cortafuegos gestionadas por la red suelen ubicarse en zonas estratégicas de alto riesgo, especialmente en entornos montañosos y forestales donde los incendios pueden tener efectos devastadores, siendo clave el papel de la ganadería, para la prevención en zonas de difícil acceso. Por otra parte, la disminución de la continuidad del combustible vegetal, en las interfaces urbano-forestales son fundamentales desde el punto de vista de la prevención de grandes catástrofes.

Además de estos efectos directos sobre los sistemas forestales, la ganadería se beneficia doblemente de este programa institucional cuya coordinación se realiza por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. En primer lugar, los ganaderos incluidos en el mismo, dispone de una importante fuente de alimento para sus animales que es aprovechada a través del pastoreo extensivo o semi-extensivo, a través de contratos anuales o aprovechamientos de pastos. En segundo lugar, reciben una contraprestación económica por esta tarea de gestión de los montes, en función de los compromisos establecidos previamente, sobre reducción de matorral y pasto, lo cual se comporta como un complemento económico que afecta a la rentabilidad de las propias explotaciones ganaderas.

La mejora de las condiciones socioeconómicas de los pastores se refleja en el incremento de las tasas de fijación de la población rural, lo cual tiene a su vez otra ventaja asociada a este programa, que nuevamente está relacionada con la prevención y que tiene que ver con la labor de vigilancia que hacen estos pastores, ya que la presencia continuada en el territorio permite la anticipación en la detección de los incendios.

Por último, cabe destacar que estos trabajos de gestión forestal, tienen un efecto directo sobre el reconocimiento de la labor de los pastores y la recuperación de los usos tradicionales de los montes.

PUNTOS DESTACADOS:

- **El objetivo principal es mantener y gestionar las áreas cortafuegos mediante el uso planificado del pastoreo, integrando la actividad ganadera como herramienta eficaz para la conservación del paisaje y la prevención de incendios.**
- **Los pastores y ganaderos son actores clave en este modelo, encargados de dirigir a los animales en la gestión del monte.**
- **Las áreas cortafuegos gestionadas por la red suelen ubicarse en zonas estratégicas de alto riesgo, especialmente en entornos montañosos y forestales donde los incendios pueden tener efectos devastadores.**

[Más información \(web\).](#)

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>.

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.